

KÓRKEM ÓNER ARQALÍ OQÍWSHÍLARDÍ ESTETIKALÍQ TÁRBIYALAWDA DÓGEREKLERDÍN TUTQAN ORNÍ

Sarsenbaeva Ulzada

Yunus Rajabiy atındaǵı ÓzMMKÓI “Dástan atqarıwshılıq” kafedrası
(baqsıshılıq hám dástanshılıq) tálim jónelisi 4-kurs student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15635253>

Annotaciya. Bul maqalada kórkem ónerdiń oqıwshılardıǵa tásiiri hámde kiyingi jılları Húrmetli Prezidentimizdiń oqıwshı-jaslarǵa bolǵan itibarı, kórkem óner boyınsha ótkerilip atırǵan tańlawlar, sonıń menen birge oqıw orınlarında shólkemlestirilgen dógerекler, olardıń repertuarları haqqında sóz etligen.

Gilt sózi: Kórkem óner, muzıka, dógerек, tańlawlar, repertuarlar, oqıwshılar, bayramlar, festivallar.

РОЛЬ КЛУБОВ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние искусства на учащихся и внимание нашего уважаемого Президента к учащейся молодежи в последние годы, проводимые конкурсы в области искусства, а также кружки, организованные в учебных заведениях, и их репертуары.

Ключевое слово: Искусство, музыка, кружок, конкурсы, репертуары, ученики, праздники, фестивали.

THE ROLE OF CLUBS IN THE AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS THROUGH ART

Abstract. This article discusses the impact of art on students and our esteemed President's attention to student youth in recent years, ongoing competitions in the field of art, as well as the clubs organized in educational institutions and their repertoires.

Key words: Art, music, club, competitions, repertoires, students, holidays, festivals.

Oqıwshılardı estetikalıq tárbiyalaw hár tárepleme garmonikalıq rawajlanǵan hám bárkamal shaxs bolıp jetilisiwinde muǵallımlerge úlken juwapkershilikli wazıypa qoyılǵan. Bul wazıypanı tabıslı ámelge asırıwdıń áhmiyetli qurallarınan biri-kórkem óner.

Búgingi kúnde biziń oqıwshılarımızdı estetikalıq tárbiyalawda kórkem ónerdiń bar imkaniyatlarınan paydalanılmaqta. Buniń dáliili bolıp, hár jılı ótkeriletuǵın: “Nawrız bayramı”, “Ilham sháshmeleri”, “balalar hám jas óspirimler ushın bárkamal áwlad” tańlawları, “Bozataw festivalı”, “Baqsılar festivalı”, “Gárezsizlik bayramı”, “Hasıl bayram”ımızda kóriwimiz múmkin.

Muzıka kórkem óneri jas áwladlarımızdıń sezimlerine emocionallıq tásir kórsetedi, ózine tán kórkem obrazlar arqalı hár qıylı ruwxıy jaǵday hám keypiyatlarıdı sáwlelendiredi. Yaǵnıy, barlıq oqıwshılardı muzıka kórkem ónerine tartıw, ideyalıq dúnyasın hár tárepleme jetilistiriw názerde tutıladı.

Keleshek áwladlarımızdıń hár tárepleme jetik hám bárkamal bolıp jetilisiwi ushın joqarı kórkem talǵam hám mádeniy kónlikpe payda etiw, bulardı álbette ruwxıy-ádep-ikramlılıq pazıyletlerdi tárbiyasız ámelge asırıp bolmaydı. Sonıń ushın da biziń Qaraqalpaqstan Respublikasına saparında Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev tárepinen jaslarıdı ruwxıy-ádep-ikramlılıq, mádeniy-estetikalıq tárbiyalawǵa úlken áhmiyet hám itibar beriliwi haqqında ayrıqsha itibar qarattı.

Respublikamızda házirgi kúnde ásirese kórkem háweskerlik dógeregi shólkemlestirilmegen birde-bir shólkem hám mákeme bolmasa kerek. Yunus Rajabiy atındaǵı ózbek milliy muzıka kórkem óneri institutı janında da kópten berli kórkem háweskerlik dógerekleri shólkemlestirilip islep kelmekte. Studentlerimiz bul dógereklerge belsene qatnasıp, óz sheberlik hám qábiiletlerin arttırıp kelmekte. Institutımızdıń barlıq dógerekleri ishinde “Dástan atqarıwshılıǵı” kafedrasında qaraqalpaq tálim jónelisindegi baqsılarımız ushın “Sayra duwtar” ansambl dógeregi, Xarezm baqsıshılıq tálim jónelisi ushın “Awezخان” dógeregi, Surxandáriya, Qashqadáriya baqsıları tálim jónelisi ushın “Alpamıs” dógerekleri júrgizilip kelinmekte. Bunnan tisqari hár bir fakultetimiz janında kishi dógerekler shólkemlestirilgen.

Máselen: duwtarshılar ansambli, maqomshılar ansambli hám saz áspab ansamblleri de shólkemlestirilip jaqsı jolǵa qoyılǵan. Olardıń repertuarına tómendegi shıǵarmalar kirgizilgen.

Mısalı: “Sayra duwtar” ansamblına “Igalay”, “Gulpaq”, “Keńes”, “Muxalles”tiń túrleri, “Nazlı”, “Xawjar”, “Qızlar úyge kir”, “Suw serper”, “Bozataw”, “Duwtarım meniń”, I.YUsupov sózi, J.Shamuratov namasına “Watan táriypi”, “Yaǵlı báhár”, “Nalish”tin túrleri, “Muwsa” naması, “Miń tumen”, “Nar iydirgen”, “Qaradáli”, “Jarganat”, “Torgay naması”, “Qara jorǵa”, “Shernazar naması”, “Ziywarjan”, “Ilme sultan”, Ansambl ushin: “Segoh”, maqamınıń qosimsha bólimine kirgizilgen “Suwara”, “Dugoh Xusain II”, “Dugoh Xusain IV”, “Dugok Xusain V”, “Dugoh Xusain VI”, Buzruk maqamınan “Qashqarcha rok”, “Ufori rok” bólimlerin dógerek ustazları hám aǵzaları qatnasında shıǵarmalardı yoshlı, kewilli atqarıp atıǵanınıń guwsı bolamız.

Ansambller repertuarına kirgizilgen shıǵarmalar “Qırmandáli” dástanı bólimleri “Qırmandáli”, “Bázirgen”, hámde “Gárip ashıq”, “Yusup-Axmet” sıyaqlı dástanlar kirgizilgen. Bunday shólkemlestirilgen kórkem óner hám háweskerlik dógerekleri oqıwshılardı estetikalıq tárbiyalawda tiykarǵı faktor bolıp, ol ózine tán bir dóretiwshilik mektep bolıp kelmekte. Sebebi bul jámáátlerde ápiwayılıqtan quramalılıqqa, yaǵnıy qánigelikke shekem barıp jetedi.

Joqarıda atap ótkenimizdey barlıq ótkerilip atırǵan dógerek sol tiykarda jaslardı doslıqqa, birlikke, tatıwlıqqa baǵdarlaytuǵın festivallar, kórik tańlawlar oqıwshılarımız arasında unamlı tásir kórsetpekte. Bul tańlawlardı ótkeriwdiń tiykarǵı maqseti oqıwshılardıń joqarı ruwxıy-mádeniy-kórkem talǵamın, atqarıw sheberligin ósiriw hám mádeniy qádiriyatımızdı biliw kónlikpesin qalıplestiriw bolıp tabıladı.

Jámáátte oqıwshılar hám zawıq aladı, hám tamashagóyge zawıq baǵıshlaydı, yaǵnıy ózi tásirlese, ekinshi tárepten ol zawıq berip tásirleñdiredi. Bul jerde atqarıwshı-oqıwshılar óz kórkem ónerin ustazlarǵa salıstıradı, izlenedi hám dóretiwshilik etedi.

Oqıtıw procesinde biz oqıwshılardıń kórkem ónerdiń hár qıylı túrleri boyınsha, yaǵnıy ózleri unatqan túrleri boyınsha, bir-biri menen bákileskenligin, óz sheberligine tań qalarlıq dárejede isenim payda etkenligin kóremiz.

Bul ótkerilip atırǵan ilajlardıń jáne bir jaqsı tárepi qaraqalpaq xalıq milliy kórkem ónerin, yaǵnıy xalıq awızeki-milliy professional kórkem ónerin jetilistiriwge qosqan úlesi hám onı jaslar arasında keńnen úgit-násiyatlaw jumıslarınıń alıp barılıp atırǵanında bolıp tabıladı. Qaraqalpaq xalıq bay hám ájayıp ózgesheliklerge iye bolǵan dóretiwshi xalıq. Bul dóretiwshilikte xalıqtıń turmısı, pikir yadı hám umtılısları sáwlelenedi. Xalıq júdá ájayıp namalardı-qosıqlardı awızsha saqlap kelmekte. Bul xalıqımızdıń ǵáziyelerin ásirler boyı áwladtan áwladqa ótip tegislenip, jiltırap xalıqtıń turmıs sharayatlarınıń ózgeriwlerine qaray jańalanǵan halda, olardıń eń jaqsıları bizdiń dáwirimizge shekem jetip kelmekte. Bunday shıǵarmamızdıń kópshiligi házirgi kúnde de xalıqtıń muzıka turmısında óz ornın joǵaltpaǵan hám oqıwshı jaslarımızdı estetikalıq tárbiyalawda úlken áhmiyetke iye.

REFERENCES

1. Moyanov Í. Qaraqalpaq xalıq muzıkası tiykarında oqıwshı-jaslardıń ruwxıy-ádep-ıkramlılıq pazıyletlerin qalıplestiriwdiń ózgeshelikleri: pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD)... dis. - Tashkent, 2019. - 153 b.
2. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – С. 27-32.
3. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – С. 42-47.
4. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
5. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
6. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
7. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.